

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22, Edição 115 OUT/22 / 07/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7158374

Autoria de:

Caroline da Silva Teixeira

Gleidianne Martins Campos

Isabela Gabriella Moreira Viana

Maycson Sodre Santos

Lasivanea Sodre dos Santos

Valéria Ribeiro da Silva

RESUMO:

O câncer do colo do útero (CCU) é o quarto tipo mais prevalente entre as mulheres e também a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Estima-se que 12% a 20% das brasileiras entre 25 e 64 anos nunca realizaram o exame citopatológico. Apesar do seu baixo custo, a realização e o acesso ao exame não são possíveis para todas as mulheres. Esse trabalho objetivou-se analisar a importância do enfermeiro na Unidade Básica de Saúde (UBS) na prevenção e promoção do câncer do colo do útero para as mulheres. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A pergunta norteadora para a

elaboração da presente revisão integrativa consistiu em: “Quais as evidências da produção científica disponíveis acerca do papel do enfermeiro na Unidade Básica de Saúde na prevenção e promoção do câncer do colo do útero?” As buscas foram feitas nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Google Acadêmico. Na busca da amostra utilizou-se a combinação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), “Enfermeiro”, “Prevenção”, “Promoção”, “Câncer” e “Útero, combinados com o operador booleano AND. A amostra final deste estudo foi constituída por 20 artigos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão e estão no quadro 1. Os artigos em sua maioria apresentaram desenho metodológico de revisão integrativa da literatura 44,4% (8/18), seguido por revisão da literatura 22,2% (4/18), exploratório qualitativo 11,1% (2/18), estudo exploratório descritivo 5,55% (1/18), estudo qualitativo 5,55% (1/18), descritivo 5,55% (1/18) e revisão descritiva e qualitativa da literatura 5,55% (1/18). Conclui-se que o enfermeiro é o principal responsável dentro da Atenção Básica na prevenção, educação e promoção de saúde do câncer do colo do útero. Suas atividades integradas com a equipe multidisciplinar resultam num alcance maior de mulheres e numa assistência integral e humanizada.

Palavras chave: câncer; colo do útero; assistência à saúde; enfermagem; saúde da mulher; prevenção.

SUMMARY:

Cervical cancer (CCU) is the fourth most prevalent type among women and also the fourth most frequent cause of cancer death in women. It is estimated that 12% to 20% of Brazilian women aged between 25 and 64 have never had a Pap smear. Despite its low cost, performing and accessing the exam is not possible for all women. This study aimed to analyze the importance of nurses in the Basic Health Unit (UBS) in the prevention and promotion of cervical cancer for women. This is an integrative literature review. The guiding question for the elaboration of this integrative review consisted of: “What is the evidence from the scientific production available about the role of nurses in the Basic Health Unit in the prevention and promotion of cervical cancer?” The searches were performed in

the following databases: Virtual Health Library Brazil (BVS), Nursing Database (BDENF) and Google Scholar. In the search for the sample, we used the combination of the Descriptors in Health Sciences (DeCS), “Nurse”, “Prevention”, “Promotion”, “Cancer” and “Uterus, combined with the Boolean operator AND. The final sample of this study consisted of 20 articles according to the inclusion and exclusion criteria and are shown in table 1. Most of the articles presented a methodological design of integrative literature review 44.4% (8/18), followed by literature review 22.2% (4/18), qualitative exploratory study 11.1% (2/18), descriptive exploratory study 5.55% (1/18), qualitative study 5.55% (1/18), descriptive 5.55% (1/18) and descriptive and qualitative literature review 5.55% (1/18). It is concluded that the nurse is the main responsible within Primary Care in the prevention, education and health promotion of cervical cancer. Its integrated activities with the multidisciplinary team result in a greater reach of women and in an integral and humanized assistance.

Keywords: cancer; cervix; health care; nursing; women’s health; prevention.

1. INTRODUÇÃO

O câncer foi classificado como a doença do século XXI, por ser o principal problema de saúde pública no mundo e estar nas principais causas de morte prematura, ou seja, antes dos 70 anos de idade. Dados de 2018 afirmam a ocorrência de 17 milhões de casos novos de câncer e 9,5 milhões de mortes (SÃO CAMILO, 2022).

O câncer do colo do útero (CCU) é o quarto tipo mais prevalente entre as mulheres e também a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres (IARC, 2020). A idade é um elemento muito importante, segundo o INCA (2019), ocorrendo uma maior frequência de câncer de colo do útero em mulheres com idades entre 40 e 50 anos de idade. Em países que não têm acesso a programas de rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero, o câncer do colo do útero continua sendo uma causa significativa de morbidade e mortalidade por câncer.

O câncer cervical é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometimento do tecido subjacente, o estroma, e invasão de estruturas e órgãos contíguos ou a distância. Os tipos de carcinoma se dividem em dois, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermóide prevalente em 90% dos casos, acomete o epitélio escamoso, já o adenocarcinoma, é um tipo mais raro e que atinge o epitélio glandular, sendo 10% dos casos. Ambos são causados pela infecção persistente dos subtipos oncogênicos do vírus HPV, HPV-16 e o HPV-18 (INCA, 2022).

A infecção cervical pelo HPV pode ser transitória e regredir espontaneamente, no entanto, outros fatores podem influenciar na persistência dessa infecção, sendo eles: imunológicos, genéticos, tabagismo, iniciação sexual precoce, múltiplos parceiros sexuais, multiparidade, o uso de contraceptivos orais, baixa renda e escolaridade, história prévia de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e infecção pelo HIV (DENNY, et al., 2020).

Em relação ao quadro clínico, destaca-se a lenta evolução das lesões cervicais iniciais, cerca de vinte anos até a fase invasora, em razão disso é frequentemente assintomático, o que ressalta a importância do rastreamento a partir do exame especular. No entanto, pode causar sangramento vaginal durante relações sexuais, corrimento de cor escura e odor fétido e em estágios mais avançados pode causar hemorragia, obstrução de vias urinárias e intestinais (GISMONDI et al., 2020). O INCA afirma que o exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU) é o principal artifício para identificar as lesões precursoras e diagnosticar a doença (INCA, 2013).

É nessa situação que a Atenção Básica em Saúde, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), entra em ação para realização do PCCU, uma vez que há profissionais capacitados que viabilizam a prevenção e promoção do câncer do colo do útero. Estima-se que 12% a 20% das brasileiras entre 25 e 64 anos nunca realizaram o exame citopatológico. Essa realidade se deve a dificuldade de acesso e acolhimento enfrentado pelas mulheres nas grandes filas de atendimento e as singularidades, como mulheres com deficiência, lésbicas, bissexuais, transexuais, negras, indígenas, ciganas mulheres do campo, em

situação de rua, profissionais do sexo e mulheres privadas de liberdade. Logo, é de responsabilidade da Atenção Básica ampliar o rastreamento e a monitorização da população adscrita, a partir da busca ativa dessas mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).

Nesse sentido, surge o papel do enfermeiro no processo de busca e acolhimento dessas usuárias, visto que esse profissional atua em diversas áreas de estratégias educativas na saúde da mulher. Ademais, cria vínculos com as pacientes e promove a quebra de tabus, mitos e preconceitos contribuindo para a aceitação dos benefícios da prevenção.

Dessa maneira, o objetivo desse estudo é analisar a importância do enfermeiro na Unidade Básica de Saúde (UBS) na prevenção e promoção do câncer do colo do útero para as mulheres.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, que permite a síntese de conhecimento e a incorporação dos resultados de estudos significativos na prática. Esse método de pesquisa tem seis fases distintas: 1) identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou pesquisa de literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5) interpretação dos resultados e, 6) apresentação da revisão/síntese do conhecimento (SOUSA et al., 2017).

A pergunta norteadora para a elaboração da presente revisão integrativa consistiu em: Quais as evidências da produção científica disponíveis acerca do papel do enfermeiro na Unidade Básica de Saúde na prevenção e promoção do câncer do colo do útero?

Para a seleção dos artigos, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Google Acadêmico. Na busca da amostra utilizou-se a combinação

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), “Enfermeiro”, “Prevenção”, “Promoção”, “Câncer” e “Útero, combinados com o operador booleano AND.

Os critérios de inclusão estabelecidos para a revisão foram: artigos publicados nos últimos 5 anos, no idioma inglês ou português e artigos que respondessem à pergunta norteadora. Como critérios de exclusão: editoriais, artigos de opinião, relatos de caso, relatos de experiência, colunas de revistas, artigos que não atendessem aos critérios de inclusão e que estavam em duplicata.

Figura 1. Fluxograma para seleção dos artigos para revisão integrativa.

Fonte: Autores

3. Resultados e Discussão

A amostra final deste estudo foi constituída por 20 artigos de acordo com os critérios de inclusão e exclusão e estão no quadro 1. Os artigos em sua maioria apresentaram desenho metodológico de revisão integrativa da literatura 44,4% (8/18), seguido por revisão da literatura 22,2% (4/18), exploratório qualitativo 11,1% (2/18), estudo exploratório descritivo 5,55% (1/18), estudo qualitativo 5,55% (1/18), descritivo 5,55% (1/18) e revisão descritiva e qualitativa da literatura 5,55% (1/18).

Quadro 1: Descrição dos estudos selecionados referente aos títulos, ano de publicação, tipo de estudo e objetivos.

Título	Autor	Ano	Tipo de estudo	Objetivos
Assistência do enfermeiro na educação em saúde, no câncer do colo do útero	De Oliveira, RL.,	2021	Revisão de literatura	Objetiva- se destacar a assistência do enfermeiro na educação em saúde, no atendimento aocâncer de colo do útero voltada para atenção básica.
Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de colo do útero	Santana, TX.,	2022	Revisão integrativa da literatura	Analisar a importância das atribuições do enfermeiro no manejo do Câncer de Colo Uterino desde a prevenção até o diagnóstico de doença já instalada, e relatar as dificuldades que o enfermeiro enfrenta para realizar coleta e do que ele dispõe para melhorar a adesão da população feminina.

O papel do enfermeiro e os desafios no diagnóstico precoce de câncer de colo do útero na atenção primária	Oliveira, M.,	2022	Revisão integrativa da literatura	Conhecer o papel do profissional enfermeiro e os desafios no diagnóstico precoce de câncer de colo do útero na atenção primária.
Atuação do enfermeiro da atenção básica na prevenção do câncer cervical	Oliveira, V., dos Santos.,	2017	Revisão integrativa da literatura	Demonstrar a importância da atuação do enfermeiro nas ações preventivas do câncer uterino nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Atuação do enfermeiro no rastreamento do câncer do colo do útero na atenção primária à saúde	Ramos, A. E. R.,	2022	Estudo Qualitativo	Desvelar a atuação dos enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família no rastreamento do câncer do colo do útero na Atenção Primária à Saúde em um município do interior de Minas Gerais.
Promoção da saúde da mulher e câncer de colo de útero: o fazer do enfermeiro	Tavares, M. B.,	2017	Estudo Descritivo	Investigar as práticas dos enfermeiros acerca da educação em saúde voltadas para o câncer de colo uterino.
Atuação do enfermeiro na	Vieira, E. A.,	2021	Revisão integrativa	Identificar a atuação do enfermeiro na detecção

detecção precoce do câncer de colo uterino: revisão integrativa			da literatura	precoce do câncer de colo uterino.
A importância do profissional enfermeiro na prevenção do HPV na Atenção Básica	De Oliveira, A. N. H.,	2021	Revisão descritiva e qualitativa da literatura	Levantar o conhecimento da literatura sobre a importância do profissional enfermeiro na prevenção do HPV na atenção primária.
Assistência de enfermagem fundamentada pelo modelo de Nola Pender na prevenção do câncer cervical	De Oliveira, J. L. T.	2020	Estudo exploratório e qualitativo	Analisar as ações de enfermagem frente às constatações derivadas do Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender durante a assistência às mulheres na atenção primária à saúde para prevenção do câncer cérvico-uterino.
Promoção da saúde e prevenção do câncer do colo do útero: estratégias utilizadas por enfermeiros	Baldissera, S. S.,	2020	Estudo exploratório e qualitativo	Analisar os cuidados realizados para a promoção da Saúde na prevenção do câncer de útero por enfermeiras na Atenção Primária à Saúde segundo o protocolo Ministerial.
A consulta de enfermagem	De Oliveira, E.	2017	Revisão da literatura	Mostrar a importância da consulta de

frente à detecção precoce de lesões no colo do útero	S.,			enfermagem na prática do exame preventivo e na educação em saúde das mulheres.
Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo de útero em Unidades de Saúde	Dias, E. G.,	2021	Estudo exploratório e descritivo	Investigar a atuação do Enfermeiro na prevenção do câncer do colo de útero nas Unidades de Saúde da Atenção Básica de município de Espinosa, Minas Gerais.
Atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde na temática do câncer: do real ao ideal	Nogueira, I S.,	2019	Revisão integrativa da literatura	Identificar na literatura a atuação do profissional enfermeiro na Atenção Primária à Saúde na temática do câncer.
A atuação do enfermeiro na orientação e prevenção do câncer do colo do útero na atenção básica	Andrades, N. B.	2019	Revisão de literatura	Identificar e descrever a importância das ações e orientações realizadas pelo enfermeiro na prevenção do câncer do colo do útero na Atenção Básica.
O papel do enfermeiro na prevenção do câncer do colo uterino	Joana, D.,	2020	Revisão da literatura	Avaliar a atuação dos enfermeiros na prevenção ao câncer de colo de útero e destacar a importância da detecção precoce do

				câncer, para que assim se avalie esta prevenção é efetiva.
Prevenção do câncer de colo de útero: a atuação do profissional enfermeiro nas unidades básicas de saúde	Amaral, M. S.,	2017	Revisão integrativa da literatura	Analisar a importância do enfermeiro na prevenção do câncer de colo do útero e sua atuação profissional no contexto da estratégia de saúde da família.
O papel do enfermeiro na educação em saúde como ferramenta para conhecimento da mulher sobre o exame citopatológico	Silva, P. D S.,	2020	Revisão integrativa da literatura	Investigar a atuação do enfermeiro (a) diante da sensibilização, através da educação em saúde, das mulheres sobre o exame citopatológico.

Fonte: Autores (2022)

Ao analisar os artigos entende-se que é inegável a atuação do enfermeiro na detecção precoce e prevenção do CCU. É este profissional que realiza o exame, observa as alterações macroscópicas, intervém no quadro clínico da paciente, no pedido de exames complementares, como os de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), que, prejudicam o prognóstico do câncer de colo do útero. Ademais, ele é responsável pelo acolhimento das mulheres, por meio da escuta qualificada, avaliando as queixas e os sintomas, esclarecendo dúvidas e promovendo a saúde (Nogueira et al., 2019) (Dias et al., 2021). Todos esses resultados apresentados pelas evidências científicas demonstram que as ações exercidas pelo enfermeiro na saúde da mulher seguem categorias temáticas:

intervenções realizadas na prevenção do Câncer do Colo do Útero, estratégias de promoção em saúde, o atendimento e acolhimento à mulher com CCU.

O papel do enfermeiro na prevenção do CCU é fundamental, visto que esse profissional é atuante na atenção primária, a qual preconiza ações em saúde, no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, diagnóstico e tratamento (BALDISSERA et al., 2020). Apesar do enfermeiro ser o protagonista nesse processo, outros profissionais como, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são importantes na equipe para a busca ativa à população na realização do rastreamento das mulheres nas áreas de abrangência (RAMOS et al., 2022). Ademais, a prevenção dos fatores de risco, a partir da orientação sobre o tabagismo, multiplicidade de parceiros sexuais, multiparidade e uso de contraceptivos orais corroboram para que o enfermeiro incentive ao uso de preservativo, quebra de tabus e orientação quanto a realização do exame (VIEIRA et al., 2022). Outro fator de risco importante para a prevenção do CCU é o fator socioeconômico, uma vez que a carência de uma boa base de informações sobre saúde, direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres, dificultam uma mudança significativa na saúde pública, na saúde sexual e nos índices de infecções pelo HPV (DE OLIVEIRA et al., 2020).

Segundo Oliveira et al. 2021, o Papanicolau não envolve apenas a coleta citopatológica, mas também envolve indiretamente o exame físico na consulta ginecológica de enfermagem, sendo significativo na detecção de condilomas aculminados provenientes do HPV. Além disso, esse contato com o profissional da enfermagem já aborda os aspectos de cuidado humanizado na construção de uma relação interpessoal com a paciente para que dúvidas sejam sanadas e os vínculos sejam criados. Esse cuidado conferido pelo enfermeiro é relevante, visto que muitas mulheres podem apresentar vergonha, tristeza, negação, preocupação, medo e culpa por causa da infecção, principalmente quando associado HPV ao CCU (TAVARA et al., 2017).

Outra área de relevância da enfermagem é a vacinação, a qual possui um papel de destaque na prevenção contra a infecção por HPV, uma vez que essa protege contra vários subtipos de HPV, dentre eles os de baixo risco 6 e 11, responsáveis

por 90% das verrugas genitais e os subtipos 16 e 18, que causam 70% dos cânceres cervicais de alto risco (VIEIRA et al., 2022).

Outro viés considerável do enfermeiro no combate ao CCU é a educação em saúde, que compõem uma das estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde para o controle e prevenção do CCU. A enfermagem é capacitada para atuar na realização de atividades que visam a prevenção, recuperação e reabilitação do bem-estar (Silva et al., 2020). Consultas, campanhas e mutirões fora do horário habitual, segundo Andrades 2018, conhecendo as necessidades da população, costumes, crenças e valores são estratégias para uma educação em saúde, visto que a maioria das mulheres trabalham fora e não estão em casa ou não podem comparecer na Unidade Básica de Saúde (UBS) para as consultas ginecológicas. Ações em locais externos as unidades, como escolas, fábricas e empresas, também são notáveis para a prevenção e coordenadas pelo enfermeiro, afim de atingir todo o público da sua região (RAMOS et al., 2022)

Quanto a importância do enfermeiro na promoção em saúde, Baldissera et al. 2020, relata que visa a qualidade vida da comunidade, a equidade, diminuir as vulnerabilidades e controlar os determinantes em saúde. Preconiza ações voltadas para evitar que as pessoas se exponham a fatores de risco a doenças e promover qualidade de vida. A promoção em saúde é feita a partir da educação em saúde, ou seja, as duas se complementam para obter resolubilidade na prevenção do CCU, a partir do bem estar físico, mental, ambiental, pessoal e social das pacientes.

É de inteira responsabilidade do enfermeiro o planejamento, a capacitação e a educação permanente da equipe multidisciplinar da UBS, sejam pela busca ativa juntamente com as ACS, as análises de prontuários para que as pacientes não desistam do tratamento, realize o exame de forma periódica, o acolhimento desde a entrada na UBS até a consulta ginecológica para que a paciente se sinta acolhida e motivada ao autocuidado (Joana D'arc et al., 2020)

4. Conclusão

Percebe-se que os dados apresentados nesse estudo respondem na totalidade os objetivos propostos, evidenciando a importância do enfermeiro na prevenção e promoção do câncer do colo do útero. A equipe da enfermagem juntamente com os demais profissionais da UBS são responsáveis por sensibilizar e estimular a adoção de mudanças nas mulheres a partir de um atendimento humanizado. Foram identificados vários papéis do enfermeiro no combate ao CCU, como: educação em saúde, incentivo ao uso de preservativos, vacinação contra o HPV e realização do exame Papanicolau, destacando-se a educação em saúde como prevalente na maioria dos artigos.

É necessário estudos de coorte que analisem os maiores desafios enfrentados pelos enfermeiros na luta contra o Câncer do Colo do Útero, uma vez que o cuidado que esses profissionais prestam às mulheres na atenção básica são cruciais para diminuir a incidência dessa patologia. Além de estudos que exponham a relevância do enfermeiro nesse processo saúde-doença desde da prevenção até o tratamento. Logo, servirá de subsídio de esclarecimento para profissionais da área da saúde.

Referências

Amaral, M. S., Gonçalves, A. G., & Silveira, L. C. G. (2017). Prevenção do câncer de colo de útero: a atuação do profissional enfermeiro nas unidades básicas de saúde. *Revista Científica FacMais*, 8(1), 198-223.

Andrades, N. B. (2018). A atuação do enfermeiro na orientação e prevenção do câncer do colo do útero na atenção básica. *Saúde e Desenvolvimento*, 12(7).

Baldissera, S. S., Rosanelli, C. L. S. P., da Silveira Donaduzzi, D. S., & Anversa, E. T. R. (2020). Promoção da saúde e prevenção do câncer do colo uterino: estratégias utilizadas pelos enfermeiros. *Research, Society and Development*, 9(9), e504997494-e504997494.

Brasil. Instituto Nacional do Câncer. Câncer. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de->

saude/controlado-cancer-do-colo-do-uterio/dados-e-numeros/incidencia/ Acesso em 24 de set 2022.

Brasil. Instituto Nacional do Câncer. Câncer. Disponível em:

<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/oquee/>. Acesso em 14 de Jun 2022

Bruni L et al. ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in the World. Summary Report 17 June 2019.

Denny, L., Cubie, H., Bhatlan, N. Expanding Prevention of Cervical Cancer in Low- and Middle-Income Countries. In Human Papillomavirus. Academic Press. v.7, n.5, p. 379-388, 2020

Dias, E. G., de Carvalho, B. C., Alves, N. S., Caldeira, M. B., & Teixeira, J. A. L. (2021). Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer do colo de útero em Unidades de Saúde. *Journal of Health & Biological Sciences*, 9(1), 1-6.

Gismondi, M., Augustine, AM, Tahir Khokhar, MAR, Khokhar, HT, Twentyman, KE, Florea, ID, & Grigore, M. (2021). Os estudantes de medicina de todo o mundo estão cientes do câncer do colo do útero, da infecção pelo HPV e da vacinação? Estudo comparativo transversal. *Journal of Cancer Education*, 36 (4), 682-688.

Joana, D., Teixeira, R. A., Sales, S. E., Souto, G. R., & de Andrade Aoyama, E. (2020). O papel do enfermeiro na prevenção do câncer do colo uterino. *Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde*.

Nogueira, I. S., Previato, G. F., Baldissera, V. D. A., Paiano, M., & Salci, M. A. (2019). Atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde na temática do câncer: do real ao ideal. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental*, 725-731.

Oliveira, RL, de Sousa Lima, LA, & Ramos, LGA (2021). Assistência do enfermeiro na educação em saúde, no câncer de colo do útero. *Pesquisa, Sociedade e*

Oliveira, M. (2022). O papel do enfermeiro e os desafios no diagnóstico precoce de câncer de colo do útero na atenção primária.

Oliveira, V., dos Santos, A. C. L., dos Santos Quines, A. L., Brasil, M. L., Ferreira, M. M., & Strefling, I. D. S. S. (2017). Atuação do enfermeiro da atenção básica na prevenção do câncer cervical. *Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão*, 9(2).

de Oliveira, A. N. H., Zuleta, C. C. C., Rosa, F. T., Figueiredo, H. R. P. P., & Rodriguez, G. M. C. (2021). A importância do profissional enfermeiro na prevenção do HPV na Atenção Básica. *Research, Society and Development*, 10(11), e106101119271-e106101119271.

de Oliveira, J. L. T. (2020). Assistência de enfermagem fundamentada pelo modelo de Nola Pender na prevenção do câncer cervical. *Revista de Enfermagem da UFJF*, 6(1).

de Oliveira, E. S., da Silva, Í. F., de Souza Araújo, A. J., Santos, M. V. S., & Queiroz, P. E. S. (2017). A consulta de enfermagem frente à detecção precoce de lesões no colo do útero. *Revista Enfermagem Contemporânea*, 6(2), 186-198.

Ramos, A. E. R., Ribeiro, A. F., de Oliveira, J. S., de Almeida, A. C. V., Nunes, J. S., Goulart, B. F., ... & Pedrosa, L. A. K. (2022). Atuação dos enfermeiros no rastreamento do câncer de colo de útero na Atenção Primária à Saúde. *Research, Society and Development*, 11(10), e26111033169-e26111033169.

Santana, T. X., & de Passos, S. G. (2022). Atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de colo do útero. *Revista de Iniciação Científica e Extensão*, 5(1), 846-59.

São Camilo Oncologia, 2022. Disponível em:

<https://ibcc.org.br/cancer/estimativas-2020-2022/>. Acesso em 16 de set 2022.

Silva, P. D. S., & Alves, P. M. (2020). O papel do enfermeiro na educação em saúde como ferramenta para conhecimento da mulher sobre o exame citopatológico.

Tavares, M. B., Alves, S. A. A., Ramos, J. L. S., Martins, A. A. A., Gomes, J. B., de Lima Antão, J. Y. F., & Machado, M. D. F. A. S. (2017). Promoção da saúde da mulher e câncer de colo de útero: o fazer do enfermeiro. *Revista Gestão & Saúde*, 1(3), 638-654.

Vieira, E. A., do Nascimento Menezes, M., Ferreira, L. M. V., do Nascimento, T. D., da Frota Santos, V., & Aguiar, E. C. (2022). Atuação do enfermeiro na detecção precoce do câncer de colo uterino: revisão integrativa. *Nursing (São Paulo)*, 25(285), 7272-7281.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil